

Крамченкова В.О., Чокол Х.О.

Харківський національний педагогічний університет
імені Г.С. Сковороди, м. Харків

**ОСОБЛИВОСТІ СТИЛЮ ПОВЕДІНКИ У КОНФЛІКТІ У
ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД МІЖОСОБИСТІСНИХ СТОСУНКІВ В
ПЕРВИННОМУ КОЛЕКТИВІ
PECULIARITIES OF THE STYLE OF BEHAVIOR IN CONFLICT
DEPENDING ON INTERPERSONAL RELATIONS IN THE PRIMARY
TEAM**

The work examines the peculiarities of the style of behavior in conflict depending on the social and psychological climate of the primary team as an integral indicator of interpersonal relations. It was shown that, in the organization as a whole, the styles of behavior in the business conflict are presented fairly evenly, which is due to the situational context of the subject of the conflict. It was revealed that the choice of behavior style in a conflict situation is different depending on the characteristics of the socio-psychological climate, as an integral indicator of interpersonal relations of the primary team. Under conditions of a favorable socio-psychological climate, employees in a business conflict mainly implement cooperative styles of cooperation and compromise, and under unfavorable conditions – competitive styles of dominance or adjustment, depending on the predicted outcome of the conflict interaction.

Keywords: *conflict in the organization, style of behavior in conflict, interpersonal relations, socio-psychological climate, primary team*

Дослідження конфліктних явищ у сфері ділової взаємодії зберігають свою високу актуальності. В першу чергу це пояснюється тим, що запорукою успішного підприємництва є висока конструктивність ділової взаємодії (Барановська Л.В. Глушаниця Н.В., 2016; Петрінко В.С., 2020). Відомо, що в процесі ділової взаємодії відбувається обмін інформацією, визначаються точки зору і позиції партнерів. Така взаємодія потенційно має підґрунтя для виникнення конфліктної ситуації, яка, у свою чергу, може трансформуватись у відкритий конфлікт (Анцупов А.Я., Шипілов А.Я., 2003; Яхно Т.П., Куревіна І.О., 2012).

У теперішній час, панує точка зору, що конфлікт є рушійною силою розвитку як особистості так і спільноти в цілому. Причини виникнення конфліктів з організаційно-управлінської точки зору пов'язанні з формуванням та функціонуванням колективів, груп. Згадані причини поділяють на наступні види (Ложкін Г.В., Пов'якель Н.І., 2007): структурно-організаційні; функціонально-організаційні; особистісно-функціональні; ситуативно-управлінські.

В цілому, соціально-психологічний феномен конфлікту, його структурні та динамічні характеристики, досліджується досить активно, проте висока актуальність цієї проблеми у сучасному світі, що динамічно

змінюється вимагає постійного перегляду і оновлення підходів до попередження або вирішення конфлікту. Отже дослідження психологічних характеристик первинного колективу прикладної спрямованості є необхідною умовою розробки як загальних рекомендацій щодо профілактики і подолання конфліктів, так й психотехнологій управління конфліктами у колективі.

Мета роботи – визначити особливості стилю поведінки у конфлікті у залежності від соціально-психологічного клімату первинного колективу як інтегрального показника міжособистісних стосунків.

Емпіричне дослідження міжособистісних взаємин проводилося з урахуванням формальної структури організації, яка регламентує ділові зв'язки, взаємні впливи та спілкування працівників (рис.1).

Рис. 1. Формальна структура досліджуваної організації

Відповідно до мети на початку дослідження було визначено характеристику соціально-психологічного клімату у кожному відділі організації за методикою А.Ю. Шалито й О.С. Михалюк. Далі на підставі виявлених найбільш полярних значень за характеристиками клімату було обрано два первинних колективи із більш сприятливим та більш несприятливим мікрокліматом, які було залучено до вивчення стилю поведінки у конфлікті за тестом К.Томаса.

У зв'язку із особливостями формальної структури організації ділове спілкування переважно відбувається у відповідному підрозділі, що й обумовлює формування та розвиток міжособистісних відносин. Згідно з термінологією, що існує в психології, психологічний клімат організації можна визначити, як переважний, відносно стійкий психічний стан колективу, що відображає особливості його життєдіяльності, це якісна сторона міжособистісних відносин, яка сприяє чи перешкоджає продуктивній спільній діяльності членів колективу, всебічному розвитку особистості кожної людини.

Показники соціально-психологічного клімату у досліджуваних відділах представлені на рисунку 2.

Рис. 1. Показники компонентів соціально-психологічного клімату за відділами

Як показують результати вивчення соціально-психологічного клімату в організації виявлені найбільш полярні значення визначаються за результатами комерційного відділу, де соціально-психологічний клімат сприятливий, та відділу збуту, де клімат несприятливий. Співвідношення оцінок трьох компонентів клімату у виробничому відділі дозволяє охарактеризувати його як суперечливий.

Результати визначення стилю поведінки в конфліктних ситуаціях працівників підприємства наведені у таблиці 1.

Таблиця 1.

Розподіл стилів поведінки в конфліктних ситуаціях

Стиль поведінки	Частота домінування стилів поведінки у конфліктній ситуації					
	Комерційний відділ		Відділ збуту		В цілому у досліджуваних групах	
	Абс.	%	Абс.	%	Абс.	%
Домінування	3	12,50	9	33,33	12	22,92
Співробітництво	9	37,50	1	3,70	10	20,60
Компроміс	8	33,33	4	14,81	12	24,07
Уникнення	3	12,50	5	18,52	8	15,51
Прийняття	1	4,17	8	29,63	9	16,90
Разом	24	100,00	27	100,00	51	100,00

Найбільш використовуваний у колективі в цілому стиль поведінки в конфлікті – стиль компромісу. З невеликим відривом за ним ідуть стиль домінування та співробітництва. При використанні стилю компромісу висока імовірність швидкого розв'язання конфлікту при урахуванні і дотримання інтересів сторін конфлікту. Ті члени колективу, які використають у своєму спілкуванні стиль компромісу оцінюються навколишніми позитивно, що сприяє позитивному соціально-психологічному клімату в колективі. Детальний розгляд переважаючих стилів за досліджуваними відділами показує, що вклад стратегій компромісу та співробітництва у міжособистісні стосунки переважно завдяки результатам співробітників комерційного відділу, а стратегій домінування та пристосування – відділу збуту. Отже, співробітники відділу збуту характеризуються полярними стратегіями поведінки у конфліктних ситуаціях, а саме стратегіями за типом домінування або пристосування, залежно від передбачуваного результату.

Таким чином, в організації в цілому стилі поведінки в діловому конфлікті представлено досить рівномірно, що обумовлено ситуативним контекстом предмету конфлікту. Виявлено, що вибір стилю поведінки у конфліктній ситуації є різним залежно від характеристик соціально-психологічного клімату, як інтегрального показника міжособистісних стосунків первинного колективу. За умов сприятливого соціально-психологічного клімату працівники в діловому конфлікті переважно реалізують кооперативні стилі співробітництва та компромісу, а за умов несприятливого – конкурентні стилі домінування або пристосування у залежності від прогнозованого результату конфліктної взаємодії.